

Diseño y construcción de un reactor UASB a escala laboratorio para el tratamiento de aguas residuales

^{*1}Laura Valentina Ávila Segura, ^{*2}Laura Sofía Caro Macías, ^{*3}Laura Merany Carvajal
Fernández, ^{*4}Victor Augusto Lizcano

^{*}Estudiante de Ingeniería Ambiental, Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad Sergio Arboleda

^oTutor del proyecto

ORCID. ¹0009-0007-1503-5563, ²0009-0004-9171-1197, ³0009-0005-0859-8945,
⁴0000-0002-1569-4784

Resumen

La contaminación del agua, exacerbada por la industrialización y la disposición inadecuada de residuos, es un problema global creciente. En este contexto, los reactores UASB ofrecen una solución eficiente para el tratamiento de aguas residuales, aunque su implementación a escala de laboratorio presenta desafíos relacionados con la eficiencia del tratamiento y factores operativos que afectan la calidad del efluente, comprometiendo la sostenibilidad del proceso.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de tratamiento de un reactor UASB a escala de laboratorio, identificar los factores que influyen en su rendimiento y proponer estrategias de optimización. Se realizaron mediciones iniciales, se recircularon los lodos para estabilizar el lecho anaeróbico y se activó el reactor para evaluar su desempeño mediante pruebas de trazadores y medición de la DBO₅ del efluente.

Los resultados mostraron un tiempo de retención hidráulico de 1.33 horas frente a un tiempo teórico de 3.41 horas, con una remoción de materia orgánica del 94.23%, reduciendo la DBO₅ de 52 mg/L a 3 mg/L.

El estudio resaltó la importancia de variables operativas clave como el caudal, el tiempo de retención y el pH en el desempeño del reactor. Además, el proceso de recirculación de lodos fue crucial para estabilizar el manto de lodo y asegurar una actividad microbiana eficiente. La prueba de trazadores permitió identificar fenómenos hidráulicos clave, como la dispersión y las zonas muertas, lo que subraya la importancia de integrar herramientas experimentales y teóricas para optimizar el diseño y operación de los sistemas anaeróbicos.

Palabras claves: Tratamiento de agua residuales, Reactor UASB, DBO₅, efluente.

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el agua se encuentra contaminada cuando su composición o estado natural se ven modificados por alteraciones físicas, químicas y biológicas, por lo cual no puede cumplir su función ecológica principal (García. M, 2009), según García (2009) la contaminación de este puede tener un origen natural o antrópico, este último se produce a causa de las diversas actividades desarrolladas por el ser humano, ya que el desarrollo e industrialización de las últimas décadas conlleva a una mayor demanda del agua y una gran generación de residuos que tienen una disposición final en este recurso.

Los desechos orgánicos producidos por los seres humanos y animales pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas o anaeróbicas. La digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo que se realiza en ausencia de oxígeno, donde la materia orgánica se transforma a biomasa y compuestos orgánicos, la mayoría de ellos volátiles, aunque es un proceso natural, solo en las últimas décadas se ha llegado a realizar una tecnología competitiva en comparación con otras alternativas. Esto ha sido posible gracias a los sedimentadores de alta tasa, los cuales separan

el tiempo de retención hidráulico (TRH) del tiempo de retención celular (TRC), el desarrollo de los procesos anaerobios se dio a partir de 1950, a partir de eso, los conocimientos y cambios de diseño dieron origen a diversos tipos de sedimentadores de alta tasa, entre ellos el sistema de manto de lodo de flujo ascendente (UASB, por sus siglas en inglés) o también conocido como RAFA. (Márquez. M. y Martínez S., 2011).

El concepto de Reactor UASB surge como una opción viable para el tratamiento de efluentes orgánicos líquidos, este es un reactor multifase compuesto por líquido-lodo-gas, la interacción entre estos tres componentes determinan el comportamiento biológico e hidráulico del reactor. La principal característica de este reactor, además de su flujo ascendente, es la formación de un manto de lodo floculento o granular con buena capacidad de sedimentación, en donde se realiza la actividad biológica y se degradan los compuestos orgánicos presentes (Pérez M. et. al, 2016).

Los sistemas de Reactor UASB son aplicados porque tienen una alta eficiencia en la remoción de materia orgánica, un buen índice para medir la contaminación por desechos orgánicos y la remoción de materia orgánica es por medio de la demanda biológica de oxígeno (DBO), la cual se encarga de medir el oxígeno que se consume en un determinado volumen de agua en un plazo fijo de tiempo, a una temperatura estándar y en condiciones de oscuridad.

El uso de sedimentadores de alta tasa y las muestras de DBO, son importantes ya que proporcionan información valiosa sobre la calidad del agua y la eficiencia del tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la variabilidad en la eficiencia de tratamiento de un reactor UASB a escala de laboratorio para identificar los factores que influyen en su rendimiento.

2. Materiales y métodos

La metodología llevada a cabo durante la investigación se llevó a cabo por medio del ciclo de mejora continua planear-hacer-verificar-actuar, también conocido por sus siglas “Ciclo PHVA”. En la *Figura 1* se detallan las partes específicas del ciclo tenidas en cuenta en este estudio.

Figura 1. Ciclo PHVA

Teniendo en cuenta la información evidenciada en la figura anterior, se desglosa dicha información mediante la *Figura 2* donde se detalla la metodología y los diferentes pasos llevados a cabo a lo largo de la investigación.

Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología

Como parte de la metodología a continuación se detallan algunos pasos que se llevaron a cabo durante la investigación.

2.1. Recolección de lodos y agua residual

En primer lugar, se obtuvo una muestra de 10 litros de lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Club Bellavista de Colsubsidio ubicado en la Autopista Norte. No. 245 - 91, Bogotá. Por otro lado, se tomó una muestra de 35 litros de agua residual del Canal El Virrey, ubicado en el corredor ecológico de ronda El Virrey en la Autopista Norte con calle 88, Bogotá.

2.2. Montaje experimental

El estudio experimental se llevó a cabo en el laboratorio de tratamiento de aguas de la universidad Sergio arboleda sede Bogotá D.C. El reactor que se construyó en el presente estudio es un ejemplar a escala laboratorio de forma cilíndrica para el tratamiento de aguas residuales, mismo que se le denominó como UASB CA-L03.

Este reactor se describe como un cilindro de 60 centímetros de altura y un diámetro de 30 cm, lo que permite manejar un contenido volumétrico de 37,67 litros. El material empleado para la construcción del reactor fue de cloruro de polivinilo (PVC) debido a las necesidades, recomendaciones, costos y características como: evitar fugas, menor rugosidad y bajos costos.

Adicionalmente para el funcionamiento del reactor UASB CA-L03 fue necesario adquirir dos contenedores de 20 litros de capacidad volumétrica. Uno de ellos se destinó para el abastecimiento al reactor o el afluente, y el otro para recoger el efluente de este. La conexión entre los contenedores, la bomba y la válvula se realizó mediante mangueras de silicona.

Para el diseño del reactor se tomaron variables iniciales fijas como la altura, diámetro y DQO y posteriormente se emplearon las ecuaciones descritas por Márquez. M. y Martínez S. (2011):

Nota: Se deben realizar las debidas conversiones para que las variables presenten las unidades definidas en cada parámetro.

- Diseño del cuerpo del reactor

$$\text{Volumen reactor } (Vr) = TRH(\text{día}) * Q \left(\frac{ml}{min} \right) * 14440 \left(\frac{min}{día} \right) \quad (1)$$

$$\text{Área reactor } (Ar) = \frac{\pi d(cm)^2}{4} \quad (2)$$

$$\text{Carga organica } (CO) = \frac{DQO \left(\frac{kg}{m^3} \right)}{TRH(\text{día})} \quad (3)$$

$$\text{Carga hidraulica } (CH) = \frac{Q \left(\frac{cm^3}{min} \right)}{A (cm^2)} \quad (4)$$

$$\text{Velocidad de flujo } (Vf) = 4(CH) \quad (5)$$

- Diseño de la campana separadora de fases gas-liquido-solido

$$\text{Área abertura } (Aa) = \frac{Q \left(\frac{m^3}{h} \right)}{Vf \left(\frac{m}{h} \right)} \quad (6)$$

$$\text{Área campana } (Ac) = Ar(cm^2) - Aa(cm^2) \quad (7)$$

$$\text{Radio campana } (Rc) = \frac{\sqrt{Ac(m^2)}}{\pi} \quad (8)$$

$$\text{Ancho abertura } (Wa) = Rr(m) - Rc(m) \quad (9)$$

$$\text{Inclinación} = 60^\circ \quad (10)$$

$$\text{Altura campana } (Hc) = Wc(m) * \text{Tan}(60) \quad (11)$$

$$\text{Traslapo } (Tv) = 1.5 * Wa(m) \quad (12)$$

$$\text{Ancho deflectores } (Wd) = Tv (m) + Wa(m) \quad (13)$$

$$\text{Longitud deflectores } (Ld) = 2 * Wd(m) * \text{Tan}(45) \quad (14)$$

Para verificar las medidas más apropiada se realizó una simulación en Python tomando como referencia un caudal en un intervalo de 3 a 15 L/s, esto debido a que, según Martínez C. et al, 2016, es preferible que los reactores UASB no presenten altas velocidades de flujo, ya que los sólidos suspendidos presentes en el interior del reactor no son retenidos apropiadamente, por lo tanto, no se garantiza la degradación del material orgánico y la eficiencia del sistema.

2.3. Determinación del caudal promedio

El caudal promedio (Q) se determinó experimentalmente mediante la medición de varios tiempos requeridos para que un volumen conocido de agua atravesara el sistema bajo condiciones controladas. Las mediciones se realizaron con un flujo regulado mediante una válvula de entrada para garantizar su estabilidad, y el promedio de estos tiempos se utilizó para calcular el caudal. El cálculo se llevó a cabo utilizando la siguiente ecuación:

$$Q = \frac{V}{t} \quad (15)$$

2.4. Prueba de trazadores

La prueba de trazadores es una técnica ampliamente utilizada para caracterizar el comportamiento hidráulico en reactores UASB. En este estudio, se implementó un proceso de recirculación de lodos con el propósito de garantizar que el lecho de lodos anaeróbicos estuviera bien establecido y biológicamente activo, ya que la actividad microbiana del reactor afecta directamente su rendimiento y eficiencia.

Para llevar a cabo la prueba, se utilizó cloruro de sodio (NaCl) como trazador debido a su alta solubilidad, su comportamiento inerte en condiciones anaeróbicas y la facilidad de monitoreo mediante mediciones de conductividad eléctrica. Previo al ensayo, se realizó una calibración experimental para establecer una relación lineal entre la concentración de NaCl (C) y la conductividad eléctrica (k):

$$C = a \cdot k + b \quad (16)$$

Donde a y b son los coeficientes obtenidos por regresión lineal. Para esto, se prepararon soluciones estándar de NaCl con concentraciones conocidas, y se midieron con un conductímetro. Esta relación permitió convertir las mediciones de conductividad en valores de concentración ($C(t)$) durante la prueba.

Principios teóricos

De acuerdo con Mbacké et al. (2021), la Distribución de Tiempos de Residencia (RTD, por sus siglas en inglés) es un método fundamental para evaluar el comportamiento hidráulico y modelar sistemas de reacción química. La función de distribución de Tiempos de Residencia, $E(t)$, se utiliza para describir la fracción de flujo que permanece en el reactor durante un tiempo t . Está definida por la relación:

$$\int_0^{\infty} E(t) dt = 1 \quad (17)$$

El tiempo medio de residencia, \bar{t} , se calcula mediante el primer momento de la distribución:

$$\bar{t} = \int_0^{\infty} t \cdot E(t) dt \quad (18)$$

Donde:

- t es el tiempo transcurrido desde la inyección del trazador hasta su salida.
- $E(t)dt$ es la función de distribución de tiempos de residencia, que muestra la fracción del fluido que abandona el reactor en cada intervalo de tiempo t .

En sistemas ideales sin zonas muertas, \bar{t} coincide con el tiempo teórico de residencia, τ definido como:

$$\tau = \frac{V}{Q} \quad (19)$$

Donde:

- V es el volumen efectivo del reactor (37.678 L)

- Q el caudal promedio obtenido experimentalmente (*Ecuación 15*).

Además, el cálculo de $E(t)$ se realizó a partir de la concentración medida en el efluente ($C(t)$) mediante la expresión:

$$E(t) = \frac{C(t)}{\int_0^{\infty} C(t) dt} \quad (20)$$

2.5. Comportamiento hidráulico

El comportamiento hidráulico del reactor se evaluó mediante la comparación de los valores experimentales de $E(t)$ con tres modelos teóricos ampliamente utilizados en hidrodinámica (Seyrig & Shan, 2007):

1. Modelo de Mezcla Completa (CSTR): Representa un reactor completamente agitado, donde todo el contenido se mezcla de manera homogénea en todo momento. Este modelo idealiza un flujo con mezcla máxima y sin gradientes de concentración.
2. Modelo de Flujo Pistón con Dispersión (PFR): Representa un flujo más ordenado, aunque con cierta dispersión, que puede surgir debido a turbulencias internas o irregularidades en el sistema.
3. Modelo de Reactores en Serie (n-CSTR): Representa múltiples compartimentos conectados en serie. Este modelo simula un flujo más ordenado que el CSTR, pero menos ideal que el PFR, siendo útil para describir sistemas con características intermedias entre mezcla completa y flujo pistón.

Estas comparaciones se realizaron mediante el cálculo del Error Absoluto Medio (MAE), estudios previos, como el de Robeson and Willmott (2023), han destacado la importancia de este como una métrica robusta para evaluar la precisión entre datos experimentales y simulaciones en sistemas hidrodinámicos, ya que este se utiliza ampliamente debido a su capacidad para representar las desviaciones promedio de manera sencilla y directa, sin magnificar errores grandes. En este contexto, el MAE es especialmente útil para validar distribuciones de tiempo de residencia ($E(t)$) y detectar fenómenos hidráulicos como zonas muertas, recirculación y cortocircuitos. Se calculó por medio de la *Ecuación 21*.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |E(t_i) - S_i| \quad (21)$$

Donde:

- n es el número de puntos de datos.
- $E(t_i)$ corresponde al valor experimental en el tiempo t_i .
- S_i es el valor teórico proporcionado por cada modelo para el mismo tiempo t_i .

2.6. Medición de indicadores de calidad del agua

Para la investigación, se optó por medir la DBO_5 , para la cual inicialmente se prepara 1 litro de agua nutritiva con 1ml de solución de fosfato amonio, magnesio, calcio y hierro, posteriormente se deja airear con una bomba durante una hora para que la concentración de oxígeno se acerque al punto de saturación. Al transcurrir el tiempo de bombeo llenar dos botellas Winkler sin dejar aire, donde una va a contener únicamente agua nutritiva (N), y la otra va a contener 30 ml de agua

residual del efluente (AN), medir el oxígeno disuelto inicial y luego incubar a 20 °C en oscuridad durante 5 días. Posteriormente, se mide el oxígeno disuelto final y se calcula la DBO₅ por medio de la *Ecuación 22*.

$$DBO_5 = \frac{OD_i - OD_f}{Vm} \quad (22)$$

Donde:

- OD_i : oxígeno disuelto inicial
- OD_f : oxígeno disuelto final
- Vm : volumen de la muestra

Teniendo en cuenta la DBO inicial calcular por medio de la *Ecuación 23* la DBO satisfecha ($DBO_{S,t}$) en un instante de tiempo de la DBO remanente (Menéndez C. y Pérez J., 2007).

$$DBO_{S,t} = DBO_i - DBO_{R,t} \quad (23)$$

Donde:

- DBO_i : DBO inicial
- $DBO_{R,t}$: DBO remanente en un instante de tiempo
- $DBO_{S,t}$: DBO satisfecha en un instante de tiempo

Por último, para determinar el porcentaje de eficiencia de remoción de materia orgánica por medio de la DBO₅ se hace por medio de la *Ecuación 24*.

$$\%R_{DBO} = \left(\frac{DBO_i - DBO_f}{DBO_i} \right) * 100 \quad (24)$$

Donde:

- DBO_f : DBO final

3. Resultados

3.1. Reactor

Para el diseño y construcción del reactor se emplearon las ecuaciones del 1 al 14. En una simulación en Python se tuvieron en cuenta las variables fijas que se mencionaron anteriormente y se estableció un caudal de aproximadamente 3 L/s. Debido a esto en la *Tabla 1* se definen cada uno de los parámetros, su unidad y medida correspondiente.

Tabla 1. Medidas obtenidas.

Parámetro	Unidad	Medida
Diseño cuerpo del reactor		
Altura	cm	60
Diámetro	cm	30
DQO	mg/L	500
Caudal	L/s	3,06
Tiempo de retención	hora	3,41
Volumen reactor	L	37,67
Área reactor	cm ²	706,75
Carga orgánica	Kg/m ³ d	0,17

Carga hidráulica	m/min	0,4245
Velocidad de flujo	m/h	0,016
Diseño de la campana		
Área abertura	cm ²	0,03
Área campana	cm ²	424
Radio campana	cm	11,61
Ancho abertura	cm	3,38
Altura campana	cm	6
Traslapo	cm	6,42
Ancho deflectores	cm	9,80
Longitud deflectores	cm	19,86

Al tener definido cada uno de los parámetros de la *Tabla 1*, se realiza el prototipo del reactor UASB CA-L03, en la *Figura 3* se detalla la vista transversal del mismo y en la *Figura 4* se muestra el reactor en su fase final de construcción.

Figura 3. Diseño interno del reactor

Figura 4. Reactor UASB CA-L03

3.2. Caudal promedio

Para determinar el caudal promedio, se utilizó la *Ecuación 15*, que relaciona el volumen del reactor con los tiempos de medición. Al registrar y promediar los diferentes datos obtenidos durante las pruebas experimentales, se calculó un caudal promedio de 3,07 L/s. Este valor se obtuvo considerando el volumen del reactor de 37,678 litros y los intervalos de tiempos registrados.

3.3. Prueba trazadores

La prueba de trazadores comenzó con la inyección de una solución de NaCl a una concentración inicial de 1000 mg/L en el influente del reactor. Se tomaron muestras del efluente a intervalos regulares de 5 minutos durante un total de 160 minutos. La concentración de NaCl en función del tiempo, $C(t)$, se determinó a partir de la *Ecuación 16* y se muestra en la *Tabla 3*, basada en la relación lineal entre la concentración de NaCl y la conductividad eléctrica, como se muestra en la *Tabla 2* y *Figura 5*.

Tabla 2. Relación entre la concentración de NaCl y la conductividad eléctrica

Dosis NaCl (mg/l)	Conductividad ($\mu\text{S/cm}$)
0	0.10
1	7.95
2	8.30
2.5	9.65
3	11

Figura 5. Conductividad eléctrica vs. dosis de NaCl

Con base en los datos obtenidos, se caracterizó el comportamiento hidráulico del reactor considerando parámetros clave como la masa total del trazador (M , en mg) presente en el reactor durante cada intervalo temporal, el área bajo la curva de concentración en función del tiempo ($C(t) \cdot dt$), y la distribución de tiempos de residencia ($E(t)$), determinados previamente mediante la *Ecuación 20*. Además, se calculó el tiempo medio de residencia (\bar{t}) utilizando la *Ecuación 18*. Los resultados se presentan en la *Tabla 3*.

El análisis evidenció que el tiempo medio de residencia experimental fue de 1.33 horas, significativamente menor al tiempo teórico de residencia ($\tau = 3.41$ horas), calculado con la *Ecuación 15* y *19*. Esta discrepancia sugiere la presencia de zonas muertas o recirculación en el reactor, lo que disminuye el tiempo efectivo de tratamiento y afecta directamente la eficiencia del sistema.

Por otro lado, la curva de ($E(t)$), representada gráficamente en la *Figura 6*, refuerza estas observaciones al mostrar dispersión y patrones de salida anticipada del trazador. Estos resultados evidencian que el flujo en el reactor no es completamente ideal y presenta características típicas de sistemas con flujo no homogéneo. Este comportamiento subraya la relevancia de identificar y corregir irregularidades hidráulicas para optimizar el desempeño del reactor (Méndez et al., 2011).

Tabla 3. Cálculos del comportamiento hidráulico del trazador

Tiempo (min)	C(t) (mg/L)	Masa del trazador (M) (mg)	dt	C(t)·dt	E(t)	E(t) · dt	t · E(t) · dt
0	0	0	0	0	0	0	0
5	21.10	10.55	5	105.5	0.0058	0.029	0.14
10	21.59	10.80	5	108.0	0.0059	0.030	0.30
20	24.75	12.37	10	247.5	0.0068	0.068	1.35
30	27.49	13.75	10	274.9	0.0075	0.075	2.26
40	27.87	13.93	10	278.7	0.0076	0.076	3.05
60	27.34	13.67	20	546.8	0.0075	0.150	8.97
70	27.68	13.84	10	276.8	0.0076	0.076	5.30
80	23.76	11.88	10	237.6	0.0065	0.065	5.20
90	22.64	11.32	10	226.4	0.0062	0.062	5.57
100	20.39	10.19	10	203.9	0.0056	0.056	5.58
110	20.70	10.35	10	207.0	0.0057	0.057	6.23
120	19.18	9.59	10	191.8	0.0052	0.052	6.30
130	18.81	9.41	10	188.1	0.0051	0.051	6.69
140	18.84	9.42	10	188.4	0.0052	0.052	7.22
150	18.72	9.36	10	187.2	0.0051	0.051	7.68
160	18.72	9.36	10	187.2	0.0051	0.051	8.19
Suma		179.80	Suma	3656		\bar{t} (min)	80.03 = 1.33 h

Figura 6. Comportamiento del trazador en el reactor

A continuación, en la *Tabla 4* se presentan los valores obtenidos para el Error Absoluto Medio (MAE) para comparar los datos experimentales con los modelos teóricos de comportamiento hidráulico:

Tabla 4. Error Absoluto Medio (MAE) para los modelos teóricos evaluados.

Modelo Teórico	MAE
Serie 1 (CSTR)	0.00249
Serie 2 (PFR)	0.00136
Serie 3 (n-CSTR)	0.00195

Los resultados del MAE revelaron que el modelo de flujo pistón con dispersión (PFR) presentó el mejor ajuste a los datos experimentales, con el MAE más bajo (0.00136), lo que sugiere que el reactor sigue un comportamiento cercano a un flujo ordenado con dispersión moderada. En contraste, el modelo de mezcla completa (CSTR) presentó el MAE más alto (0.00249), lo que indica que este modelo no refleja adecuadamente las características reales del sistema, especialmente la no homogeneidad del flujo. El modelo de reactores en serie (n-CSTR), con un MAE de 0.00195, mostró un ajuste intermedio, sugiriendo que el comportamiento hidráulico del reactor es parcialmente similar a una serie de compartimentos conectados, con un flujo menos ideal que el CSTR, pero más ordenado que el PFR.

La *Figura 7* ilustra gráficamente la comparación entre los datos experimentales y los modelos teóricos. La curva de $E(t)$, que muestra la fracción de trazador que sale del reactor en función del tiempo, permitió identificar patrones característicos del comportamiento del reactor, como la presencia de dispersión y la posible existencia de zonas muertas o recirculación. La comparación de los modelos también permitió identificar que el modelo n-CSTR proporciona la mejor representación del comportamiento hidráulico, alineándose más estrechamente con los datos experimentales.

Figura 7. Comportamiento del reactor comparado con las tres series teóricas (CSTR, PFR y n-CSTR).

3.4. Recirculación de lodos

Después de realizar la prueba de trazadores, se inició con la recirculación de lodos, en la *Figura 8* se muestra la evolución de la DBO_5 en función del tiempo, comparando dos condiciones: N (agua nutritiva) y AN (agua nutritiva con 30ml de muestra del efluente). En la condición AN , se observa un valor inicial de DBO_5 aproximadamente de 38 mg/L, el cual disminuye drásticamente para el día 10 y alcanzando un valor mínimo de aproximadamente 10 mg/L al día 22, antes de

mostrar ligeras fluctuaciones hasta el día 31. Por otro lado, la condición *N* se puede tomar en cuenta como un blanco de referencia, por la tanto esta muestra presenta un comportamiento más estable, con valores de DBO_5 significativamente menores a lo largo de todo el periodo, oscilando entre 5 mg/L y un máximo de 7 mg/L. Durante toda la recirculación de lodos se dio un pH promedio de 7,68.

Figura 8. DBO_5 en la recirculación de lodos

3.5. Tratamiento de agua residual

Tras finalizar la recirculación de lodos, se inició con el tratamiento de la muestra de agua del Canal El Virrey durante un periodo de 18 días, la *Figura 9* muestra el comportamiento de la DBO_5 en dos fracciones complementarias: la DBO remanente y la DBO satisfecha.

Antes del tratamiento del agua, la DBO remanente se encuentra en un nivel alrededor de 52 mg/l, indicando una carga orgánica inicial significativa. Por el contrario, la DBO satisfecha comienza en un valor bajo (0 mg/L) lo que refleja que no se ha dado un tratamiento. Al iniciar el tratamiento en el reactor, durante los primeros días (de 5 a 9), se observa una disminución rápida de la DBO remanente, con una reducción de aproximadamente 20 mg/L, mientras que la DBO satisfecha experimenta un aumento pronunciado y casi simétrico, lo que sugiere un proceso activo de biodegradación.

Alrededor del día 10, ambas curvas se cruzan y entre los días 10 y 16, la DBO remanente continúa disminuyendo gradualmente, alcanzando valores cercanos a 5 mg/L al final del periodo. Esto indica que el sistema sigue funcionando eficientemente, pero a un ritmo más lento, probablemente debido a que los compuestos orgánicos remanentes son más recalcitrantes o difíciles de degradar. Por otro lado, la DBO satisfecha alcanza un nivel máximo de aproximadamente 50 mg/L alrededor del día 12 y luego se estabiliza, lo que sugiere que la demanda total de oxígeno necesaria para la biodegradación ya está cerca de completarse.

Figura 9. DBO₅ en el tratamiento de agua residual

La *Figura 9* muestra el comportamiento de la DBO₅ durante el tratamiento de agua residual en el reactor UASB, el comportamiento refleja una eficiente biodegradación de la materia orgánica inicial, con un cruce de curvas alrededor del día 10 que indica un equilibrio dinámico entre los compuestos degradados y los remanentes. Al final del periodo, se logró una eficiencia promedio de remoción de DBO (% R_{DBO}) del 94.23%, con un pH adecuado que oscilo entre 7.7 y 8.1; luego del día 11 se observa una disminución de DBO₅ remanente lenta debido a los compuestos que son más difíciles de degradar en el agua residual suministrada.

4. Análisis

El diseño del reactor UASB CA-L03 a escala de laboratorio incorpora características clave para maximizar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales y garantizar la funcionalidad hidráulica del sistema. Su estructura cilíndrica favorece el diseño pues se disminuyen zonas muertas dentro del reactor, con un volumen de 37.67 litros, empleando PVC como material constructivo, lo que aporta resistencia química, evita fugas y minimiza la oxidación.

La campana separadora de fases (gas-líquido-sólido) y los deflectores optimizan la sedimentación y el flujo ascendente del agua el cual es indispensable para asegurar una interacción eficiente entre los microorganismos presentes en el manto de lodo y los compuestos orgánicos, facilitando la digestión anaerobia. De acuerdo con Mainardis et al. (2020), los reactores UASB deben priorizar un diseño que mantenga bajas velocidades de flujo para evitar el arrastre de sólidos y maximizar la remoción de materia orgánica. En este diseño, se estableció un caudal controlado de 3,06 L/s, acorde con recomendaciones de Márquez y Martínez (2011), para alcanzar un tiempo de retención hidráulico (TRH) suficiente de 3.41 horas, favoreciendo una mayor estabilidad en la actividad microbiana.

El análisis hidráulico, realizado mediante pruebas de trazadores, refleja un comportamiento hidráulico caracterizado por dispersión moderada y la presencia de zonas muertas, características que coinciden con lo reportado por Cisneros et al. (2021), quienes destacan la importancia de las pruebas de trazadores para identificar recirculación y no homogeneidad en sistemas similares.

El análisis del Error Absoluto Medio (MAE) confirmó que el modelo de flujo pistón con dispersión (PFR) es el más adecuado para describir el comportamiento observado, mientras que el modelo de mezcla completa (CSTR) mostró limitaciones al no representar la complejidad del

sistema. El modelo n-CSTR presentó un ajuste intermedio, reflejando características híbridas del flujo que también son comunes en estos sistemas.

Estos hallazgos refuerzan lo señalado por Mainardis et al. (2020), quienes enfatizan que un diseño hidráulico optimizado es esencial para maximizar la recuperación energética en reactores UASB. Integrar enfoques innovadores y tecnologías avanzadas permite mejorar la operación del reactor bajo condiciones no ideales, maximizando su rendimiento.

Por otro lado, la recirculación de lodos en el reactor UASB es una etapa crítica para garantizar la estabilidad del manto de lodo y maximizar la eficiencia del proceso anaerobio. En este caso, durante el periodo de recirculación de 31 días, se observó una reducción de la DBO₅ desde 38 mg/L hasta aproximadamente 10 mg/L, con un pH promedio de 7.68, lo que asegura condiciones favorables para la actividad microbiana. Según Behera & Ghangrekar (2009) un pH entre 6.5 y 8 es esencial para el crecimiento y metabolismo de los microorganismos anaerobios, incluidos los metanógenos, que son los más sensibles a variaciones en el entorno. Ghangrekar et al (1996) mencionan que los procesos de biodegradación están fuertemente influenciados por el pH del medio de reacción, ya que afecta a la velocidad del proceso y determina el tipo de microorganismos que pueden desarrollarse, sin embargo, durante el todo el proceso, se obtuvo un pH estable y óptimo que indicaba la correcta adaptación de los microorganismos del manto de lodos. Este proceso fue esencial para evitar las zonas inactivas dentro del sistema mientras que los microorganismos degradaban la materia orgánica, como se menciona en los estudios realizados por Menéndez y Pérez (2007), de igual forma la medición de pH diariamente permitió controlar las condiciones necesarias para llevar a cabo el tratamiento del agua residual.

En cuanto al tratamiento del agua residual recolectada del canal el Virrey. Se tiene en cuenta que alrededor del día 10, la curva de la DBO remanente que representa la cantidad de materia orgánica biodegradable que aún no ha sido consumida por los microorganismos, y la curva de la DBO satisfecha que indica la cantidad de oxígeno utilizado en el proceso de degradación, se cruzan. Este cruce indica que, para este momento, aproximadamente la mitad de la materia orgánica biodegradable inicial ya ha sido procesada y transformada, y la otra mitad aún está disponible para ser degradada.

El comportamiento opuesto y complementario de ambas curvas refleja el equilibrio dinámico en el sistema de tratamiento biológico, en el cual la materia orgánica biodegradable inicial es progresivamente transformada por los microorganismos presentes. Este patrón es típico en procesos de degradación orgánica, como en sistemas de tratamiento de aguas residuales, donde se observa una rápida eliminación de materia orgánica en la etapa inicial debido a la abundancia de compuestos fácilmente biodegradables, seguida de una desaceleración en la tasa de consumo de oxígeno al agotarse estas sustancias. La mayor parte de la materia orgánica es degradada durante los primeros 12 días, alcanzando una estabilización de la DBO satisfecha hacia el final del periodo. Este comportamiento puede interpretarse como una indicación de que el sistema alcanzó un punto cercano al equilibrio, con una mínima carga orgánica remanente y un aprovechamiento casi completo del oxígeno disponible para la degradación.

5. Conclusiones

El Reactor Anaerobio de Manto de Lodos de Flujo Ascendente (UASB) demostró ser un sistema eficiente para la remoción de DBO, alcanzando una eficiencia promedio del 94%. El estudio resalta la importancia de variables operativas clave, como el caudal y el tiempo de retención hidráulico, las cuales influyen significativamente en el desempeño del proceso. La interacción entre estas variables es crucial para garantizar un tratamiento eficaz y mantener condiciones anaeróbicas óptimas.

El proceso de recirculación de lodos se evidenció como un factor determinante para estabilizar el manto de lodo y facilitar una actividad microbiana eficiente, lo que resultó en una reducción significativa de la DBO5. Además, las condiciones operativas, tales como el caudal de 3.06 L/s, el tiempo de retención hidráulico de 1.33 horas y el pH de 7.7, fueron factores esenciales para el correcto funcionamiento del reactor, subrayando la necesidad de un monitoreo constante para identificar posibles desbalances que puedan afectar la eficiencia del sistema.

En cuanto a la evaluación del comportamiento hidráulico, la prueba de trazadores permitió identificar fenómenos cruciales como la dispersión, la recirculación y las zonas muertas dentro del reactor. El análisis de la distribución de tiempos de residencia y el cálculo del tiempo medio de residencia ofrecieron una visión detallada de la dinámica interna del sistema. La comparación con modelos teóricos como CSTR, PFR y n-CSTR resaltó la importancia de utilizar representaciones precisas del flujo para mejorar el diseño y la operación de los sistemas de tratamiento anaeróbico. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de integrar herramientas experimentales y teóricas para optimizar los procesos de tratamiento de aguas residuales, impulsando tecnologías más sostenibles y eficientes.

6. Referencias

- Cisneros, J. F., Pelaez-Samaniego, M. R., Pinos, V., Nopens, I., & Alvarado, A. (2021). Development of an automated tracer testing system for UASB laboratory-scale reactors. *Water*, 13(13), 1821. <https://doi.org/10.3390/w13131821>
- Bedoya, O. A., & Sousa, L. S. E. (2009). TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN SISTEMAS ANAEROBIOS TIPO UASB. *Biotecnología En el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, 7(2), 24-31. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6117989.pdf>
- Behera, M., & Ghangrekar, M. (2009). Performance of microbial fuel cell in response to change in sludge loading rate at different anodic feed pH. *Bioresource Technology*, 100(21), 5114-5121. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.05.020>
- Erazo, D. A. (2014). Diseño y construcción de un reactor UASB a escala de laboratorio para el tratamiento de aguas residuales de la industria de embutidos cárnicos. Universidad Internacional SEK. <https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/1001>
- García M. (2009) *Biología y geología*. CENoposiciones. https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Rodriguez-80/publication/263925744_La_hidrosfera_El_ciclo_del_agua_La_contaminacion_del_agua_Metodos_de_analisis_y_depuracion_El_problema_de_la_escasez_del_agua/links/5486d67c0cf2ef34478c2e1e/La-hidrosfera-El-ciclo-del-agua-La-contaminacion-del-agua-Metodos-de-analisis-y-depuracion-El-problema-de-la-escasez-del-agua.pdf
- Ghangrekar, M.M., Asolekar, S.R., Ranganathan, K.R. y Joshi, S.G., (1996): Experience with UASB reactor start-up under different operating conditions, *Water Science and Technology*, 34: 421-428.
- Márquez. M. y Martínez S. (2011) *Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA's O UASB)* Antología. Centro Tecnológico Aragón.
- Mainardis, M., Buttazzoni, M., & Goi, D. (2020). Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) Technology for Energy Recovery: A Review on State-of-the-Art and Recent Technological Advances. *Bioengineering (Basel)*, 7(2), 43. <https://doi.org/10.3390/bioengineering7020043>

- Martínez-Santacruz, Cindy Yajaira, Herrera-López, David, Gutiérrez-Hernández, Rubén Fernando, & Bello-Mendoza, Ricardo. (2016). Tratamiento de agua residual doméstica mediante un reactor RAFA y una celda microbiana de combustible. *Revista internacional de contaminación ambiental*, 32(3), 267-279. <https://doi.org/10.20937/RICA.2016.32.03.02>
- Mbacké, M. K., Kane, C., Paye, A., Ndoye, M., & Diop, C. G. M. (2021). Residence Time Distribution as a Tool for Hydrodynamic Study of Electrocoagulation Reactors Design and Scaling up. *Chemical Engineering Science*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.12691/ces-6-1-1>
- Méndez, R., Noyola, A., & Capdeville, B. (2011). Estudio hidrodinámico de reactores empacados de flujo. *Revista Internacional de Ingeniería*, 3(1), 12-20. <https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/reiv3/article/download/69/72>
- Menéndez C. y Pérez J. (2007). Procesos para el tratamiento de aguas residuales. Editorial Félix Varera, Editorial Universitaria.
- Pérez, J., & Torres, M. (2008). Evaluación del comportamiento hidráulico en reactores UASB mediante pruebas de trazadores. *Revista Cubana de Ciencia*, 5(2), 45-50. https://www.ciiq.org/varios/peru_2005/Trabajos/III/3/3.3.11.pdf
- Pérez Montiel, Jhonny Isaac, Aldana Villasmil, Gerardo José, & Rojano Alvarado, Roberto Eliecer. (2016). Evaluación hidráulica de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) usando un modelo de dispersión axial. *Revista internacional de contaminación ambiental*, 32(3), 281-291. <https://doi.org/10.20937/RICA.2016.32.03.03>
- Rocha, J., Lettinga, G., & Hulshoff, H. (2000). Uso de trazadores en sistemas anaerobios: principios y aplicaciones. *Biotecnología Aplicada*, 14(3), 123-130. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1680-03382014000300008&script=sci_arttext
- Robeson, S. M., & Willmott, C. J. (2023). Decomposition of the mean absolute error (MAE) into systematic and unsystematic components. *PLoS ONE*, 18(2), e0279774. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279774>
- Seyrig, G., & Shan, W. (2007). *Theoretical and experimental analysis of CSTRs in series in comparison with PFR*. Michigan State University. Recuperado de <https://www.egr.msu.edu/~hashsham/courses/ene806/docs/CSTR%20in%20Series%20202.pdf>